

**IMPLEMENTASI PROGRAM UNGGULAN KEPOLISIAN DAERAH
MALUKU UTARA
(Studi Pada Satuan SAMAPTA POLDA Maluku Utara)**

Oleh :

**M. Tauhid Soleman¹, Abdulhalil Hi. Ibrahim², Bakri La Suhu³ dan
Sandy Nofrijan Hadisurja⁴**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui implementasi program unggulan Satuan Samapta Polda Maluku Utara. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yakni peneliti berusaha memberikan gambaran secara umum mengenai masalah yang di teliti. Sedangkan teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu Observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang di peroleh pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Dari hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa ; *pertama*, tujuan umum dari program unggulan (*Hallo Sahabat Bhayangkara, Polwan Simpatik, Berwibawa dan Humanis*) Samapta Polda Maluku Utara yakni untuk membangun kepercayaan masyarakat sehingga dalam pelaksanaan tugas personil Dit Samapta Polda Maluku Utara mampu bersinergi dengan masyarakat. *Kedua*, program unggulan Samapta Polda Maluku Utara telah dilaksanakan sejak tahun 2018 hingga sekarang, program-program unggulan tersebut semata-mata untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dalam wilayah Maluku Utara.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan dan Program Unggulan

¹ Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

^{2,3,4} Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

PENDAHULUAN

Samapta Bhayangkara yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan satuan Sabhara Polri adalah salah satu bagian dari organisasi Polri. Pelaksanaan tugas fungsi teknis Sabhara yaitu : (1) Penjagaan, (2) Pengawasan, (3) Patroli, (4) Penanganan tindak pidana ringan dan penegakan peraturan daerah, (5) Penanganan *police hazard*, (6) Pengamanan VIP, (7) Pengamanan obyek vital, (8) Pengamanan obyek wisata, (9) Melaksanakan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TKP), (10) SAR terbatas, dan (11) Negosiasi dan pengendalian massa (Mabes Polri, 2005).

Istilah Sabhara diganti dengan Samapta tidak berdasarkan Skep Khusus tetapi dari munculnya Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri dan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Polri Pada Tingkat Kewilayahan, pada keputusan tersebut istilah Sabhara Hilang berganti dengan Samapta. Kata Samapta kependekan dari samapta Bhayangkara, yang berarti: SAMAPTA: Keadaan siap siaga, siap sedia dari waspada. BHAYANGKARA : Istilah Bhayangkara, nama pasukan pengawal Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Mahapatih Gajah Mada yaitu "Bhayangkari", yang berarti sebagai Pengawal/Penjaga Kerajaan.

Dalam menjalankan urusan, Tugas Pokok Satuan Samapta antara lain yakni sebagai berikut : (1) Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun Pelanggaran serta gangguan keterertiban lainnya. (2) Melakukan tindakan Represif Tahapan awal (Repawal) terhadap semua bentuk gangguan Kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan Ketertiban Masyarakat. (3) Melindungi keselamatan orang, harta benda dan masyarakat. (4) Melakukan Tindakan Reperesif Terbatas

(Tipiring dan Penegakan Perda), (5) Pemberdayaan Dukungan Satwa dalam tugas Oprasional Polri, dan (6) Melaksanakan SAR terbatas.

Berdasarkan tugas pokok Satuan Samapta tersebut di atas, maka pada tahun 2018 Direktorat Samapta Bhayangkara (Sabhara) Polda Maluku Utara melaunching 3 (tiga) program unggulan yang merupakan Inovasi Non-IT. Program unggulan dimaksud antara lain :

1. Hallo Sahabat Bhayangkara;
2. Polwan Simpatik, Berwibawa dan Humanis (WSW Manis); dan
3. Bhayangkara Siaga.

Ketiga program unggulan Satuan Samapta Polda Maluku Utara tersebut di atas, sesungguhnya dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Maluku Utara. Namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai persoalan dan kendala- kendala yang dihadapi, maka dari itu komitmen dari Satuan Samapta Polda Maluku Utara sangat tinggi untuk tetap melaksanakan dan melanjutkan program unggulan demi kepentingan masyarakat.

TIPE DAN JENIS PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu peneliti berusaha memberikan pemahaman secara mendalam tentang obyek yang di teliti serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yakni peneliti berusaha memberikan gambaran secara umum mengenai masalah yang di teliti.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang-seorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur masalah bersama atau masalah pribadi atau golongan yang sudah menjadi masalah bersama. Sehingga keluaran/hasil (*output*) kebijakan publik selalu memiliki dampak hukum bagi masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan publik adalah suatu

tindakan yang memiliki sanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Sesuatu dikatakan kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produksi yang dihasilkan jauh lebih banyak atau jauh lebih besar dari pengguna langsung. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Biasanya ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Agus, 2012).

Kebijakan publik adalah rangkaian panjang pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah atau negara, yang dirumuskan dalam bidang isu tertentu: seperti hankam, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan kriminalitas (William N, 2000).

Thomas R Dye (dalam Subarsono, 2006:2), yang mengatakan bahwa "kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Selanjutnya Dye mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya. Dan kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Hal yang tidak dilakukan pemerintah juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai dampak yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan. Baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan pasti terkait dengan satu tujuan sebagai komponen penting dari kebijakan.

James E. Anderson (dalam Subarsono, 2006), mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa

kebijakan publik sebagai kebijakan dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Dalam tulisan ini kebijakan publik di pahami sebagai pilihan kebijakan yang di buat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan dan sebagainya olehnya itu dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya.

B. Konsep Implementasi

Implementasi adalah perubahan, bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan, ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik. Bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain. Apa motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda (Parsons Wayne dalam Abdulhalil Hi. Ibrahim, dkk, 2020).

Van Meter dan Horn (dalam Wiliam Dunn, 2000), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut : *Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions*. Defenisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok), pemerintah dan swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Model implementasi kebijakan oleh Rippley dan Franklin, menurut Rippley dan Franklin dalam Yulianto Kadji (2015), bahwa “Keberhasilan implementasi kebijakan program ditinjau dari tiga faktor”:

- a) perspektif kepatuhan yang mengukur implementasi dari kepatuhan aparatur pelaksana,
- b) keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan, dan
- c) implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat program”.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tujuan dari Program Unggulan Satuan SAMAPTA Polda Maluku Utara

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan (Muhaimin, 2009).

Program bagian dari hasil perencanaan yang telah dilakukan dengan baik, melalui perencanaan yang baik sudah tentu dapat menghasilkan beberapa program yang saling berkaitan antara satu program dengan program yang lain. Maka dari itu setiap program yang telah direncanakan sudah tentunya memiliki tujuan tertentu. Secara umum tujuan dari ketiga program unggulan yakni program Hallo Sahabat Bhayangkara, Polwan Simpatik, Berwibawa dan Humanis (WSW Manis) dan Bhayangkara Siaga adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan tugas personil Dit Samapta Polda Maluku Utara mampu bersinergi dengan masyarakat.

Ketiga program unggulan Samapta Polda Maluku Utara demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,

sehingga membentuk program jejaring sosial antara masyarakat dengan DIT Samapta Polda Maluku Utara dan tercipta komunikasi dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan dan pengabdian masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menjaga Kamtibmas bagi seluruh masyarakat Maluku Utara.

Berdasarkan paparan hasil penelitian, maka secara langsung penulis dapat menarik benang merah terhadap ketiga program unggulan Samapta Polda Maluku Utara yakni :

a. Program Hallo Sahabat Bhayangkara, memiliki tujuannya;

1. Menciptakan pelayanan cepat POLRI kepada masyarakat agar terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap POLRI;
2. Melakukan patroli malam dan penjagaan serta mengenalkan kepada seluruh masyarakat serta mencegah tindakan kriminalitas dalam suatu tempat; dan
3. Membentuk grup jejaring sosial, sehingga terbangun komunikasi dan informasi dua arah antara masyarakat dan personil DIT Samapta.

b. Polwan Simpatik, Berwibawa dan Humanis (WSW Manis), tujuannya :

1. Mewujudkan gerak cepat pelayanan POLRI terhadap kejadian di lingkungan masyarakat;
2. Menjadikan suatu tatanan lingkungan yang bisa menaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan; dan
3. Agar situasi Kamtibmas aman dan terkendali

c. Bhayangkara Siaga, tujuannya :

1. Personil Samapta Polda Maluku Utara siap 24 jam untuk menerima laporan masyarakat yang merasa diresahkan; dan
2. Meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan Kamtibmas bagi masyarakat.

B. Implementasi Program Unggulan Satuan SAMAPTA Polda Maluku Utara

Implementasi program unggulan Satuan Samapta Polda Maluku Utara sesungguhnya telah berlangsung sejak tahun 2018 hingga sekarang. Program-program unggulan tersebut memang dilaksanakan demi terciptanya pelayanan masyarakat dan sinergitas antara Polri dengan masyarakat. Program unggulan yang dilaksanakan selama ini semata-mata untuk kepentingan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat yang berada di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Program halo sahabat Bhayangkara merupakan inovasi dari kegiatan patroli dialogis yang di tingkatkan serta diarahkan untuk membentuk Group jejaring sosial dalam menghubungkan komunikasi dan informasi cepat dua arah antara masyarakat dan personel Sabhara. Kegiatan program ini lebih cenderung kearah penyampaian pesan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Gambar 1
Program Halo Sahabat Bhayangkara

Program Halo Sahabat Bhayangkara merupakan program yang dalam pelaksanaannya personel Dit Samapta Polda Maluku Utara melakukan patroli dengan menggunakan kendaraan yang kemudian berusaha semaksimal mungkin menargetkan untuk dapat mengumpulkan 5 orang sahabat bhayangkara, mendapatkan nomor kontak (Handphone/WA), kemudian dimasukan kedalam Group Whatshap Sahabat Bhayangkara.

Tentunya dalam group tersebut, konten yang disampaikan Personil Samapta Polda Maluku Utara berupa menyampaikan pesan untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), begitu pula sebaliknya, jikalau ada gangguan

Kamtibmas di wilayah tertentu maka dapat disampaikan kedalam Group Whatshap Sahabat Bhayangkara, sehingga perlu adanya tindakan untuk mengendalikan dan mengamankan gangguan Kamtibmas tersebut.

Sedangkan untuk Program Polwan Simpatik, Berwibawa dan Humanis (WSW MANIS) merupakan pengembangan dari halo sahabat Bhayangkara yang di lakukan oleh Polisi Wanita (Polwan) dalam melaksanakan patroli secara simpatik berwibawa dan humanis dalam membangun komunikasi membentuk jejaring sosial. Pelaksanaan Program Polwan Simpatik, Berwibawa dan Humanis (WSW MANIS) dalam bentuk menyapa secara langsung kepada masyarakat (*WSW Manis Menyapa*) baik itu di lingkungan pasar, tempat umum, di lingkungan pendidikan (*WSW Go to School*), Patroli WSW Manis, WSW Sahabat Anak dan *Share to Care* bersama WSW Manis. Selain itu juga, program WSW Manis berbagai untuk peduli terhadap pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan.

Gambar 2
Program WSW Manis

Dalam pelaksanaan Program Polwan Simpatik, Berwibawa dan Humanis (WSW MANIS), personel Polwan yang diberikan tanggung jawab melaksanakan WSW Manis berjumlah 16 orang yang terbagi atas beberapa grup untuk menyapa masyarakat dengan menggunakan kendaraan atau bersepeda motor.

Sementara itu, untuk program Bhayangkara siaga merupakan tindak lanjut dari program kegiatan pertama, yaitu halo sahabat Bhayangkara dan WSW MANIS dengan mempersiapkan personel piket dan operator selama 24 jam untuk memonitor informasi dari Masyarakat. Program

Bhayangkara siaga ini merupakan program tindakan secara langsung dan bergerak apabila ada laporan dari masyarakat mengenai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Gambar 3
Program Bhayangkara Siaga

Ketiga program ini selaras dengan kebijakan Kapolri yakni profesional, moderen, dan terpercaya, sehingga dengan ketiga program ini mampu meningkatkan Public Trust terhadap Polri yang ada di Indonesia. Kegiatan ini akan di kerahkan di semua kabupaten kota. Dan untuk masyarakat yang ingin membantu atau perlu bantuan dari tim Samapta bisa hubungi Sahabat Bhayangkara di Nomor 081242338331. (<https://www.brindonews.com/2018/11/tingkatkan-public-trust-kapolda-malut.html>)

KESIMPULAN

1. Pada umumnya tujuan dari ketiga program unggulan yakni program Hallo Sahabat Bhayangkara, Polwan Simpatik, Berwibawa dan Humanis (WSW Manis) dan Bhayangkara Siaga adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan tugas personil Dit Samapta Polda Maluku Utara mampu bersinergi dengan masyarakat.
2. Implementasi program unggulan Satuan Samapta Polda Maluku Utara sejak tahun 2018 hingga sekarang ini. Program-program unggulan tersebut memang dilaksanakan demi terciptannya pelayanan masyarakat dan sinergitas antara Polri dengan masyarakat. Program unggulan yang dilaksanakan selama ini semata-mata untuk kepentingan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat yang berada di wilayah Provinsi Maluku Utara.

SARAN

1. Kepada Satuan Samapta Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara agar selalu dan senantiasa melaksanakan program unggulan (Hallo Sahabat Bhayangkara, Polwan Simpatik, Berwibawa dan Humanis) dari hari ke hari demi sinergitas antara Polri dengan masyarakat, peningkatan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meminimalisir tingkat kejahatan di lingkungan masyarakat demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Kepada masyarakat yang telah bergabung dengan Sahabat Bhayangkara untuk selalu bersinergi dengan Polri khususnya Samapta Polda Maluku Utara dalam menyampaikan perkembangan situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purwanto, Erwan, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta : Gava Media
- Dunn, William, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2000.
- IBRAHIM, Halil Abd Hi; TJAHA, Supriatna. *Epistemologi Pemerintahan, Paradigma Manajemen, Birokrasi Dan Kebijakan Pulik*. Yogyakarta: Penerbit Gramasurya, 2019.
- Kadji Yulianto, 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. PENERBIT UNG Press Gorontalo
- LA, Abdul Halil Hi Ibrahim Bakri; NURHASNA, Suhu. *Implementasi Program Pemerintah Provinsi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Studi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara)*. *Ejournal KAWASA*, 2020, 10.1: 39-50.

- La Suhu, Bakri, et al. "BENANG KUSUT BLT DANA DESA TAHUN 2020 DI PULAU GAMUMU KECAMATAN OBI SELATAN (Studi Tentang Implementasi Pembagian BLT-DD Di Desa Mano)." *JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO-JGOA* 2.1 (2021): 19-28.
- Ibrahim, A. H. H., Madjid, S., & Kamaludin, A. Policy Implementation On Employee Performance Benefits Of Ternate Election Commission Secretariat.
- Subarsono, 2006. *Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.